

PELUANG DAN TANTANGAN SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL

Marhamah

Universitas Islam Jakarta

ABSTRAK

Era globalisasi bisa menjelma sebagai peluang, dan sekaligus menjadi ancaman bagi pendidikan. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia, tidak luput dari berbagai tantangan yang harus dihadapinya. Tantangan tersebut antara lain berupa timbulnya aspirasi dan idealitas masyarakat yang multiinterest dan multi-kompleks, terutama dalam menghadapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perguruan tinggi tidak lagi menghadapi kehidupan yang simplisistis, melainkan amat kompleks.

SDM pada era global adalah yang memiliki kualitas kompetitif, mampu berpikir, mengembangkan potensi diri dan mengenal segala kewajiban dan hak-haknya. Mampu survive dalam kehidupan yang penuh persaingan dengan menghasilkan karya-karya yang unggul dan memberikan manfaat bagi kehidupan sesamanya.

Dengan demikian tugas perguruan tinggi menjadi sangat jelas, yakni menyiapkan para lulusannya memiliki kualitas dan kemampuan handal yang mampu bersaing, tidak hanya ahli di bidang ilmunya saja, akan tetapi juga di bidang ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh pasar sehingga SDM yang dihasilkan perguruan tinggi dapat bersaing ditingkat regional maupun internasional dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang secara tidak terbatas sejalan dengan tuntutan globalisasi.

Key word: perguruan tinggi, globalisasi, SDM

PENDAHULUAN

Era globalisasi bisa menjelma sebagai peluang, dan sekaligus menjadi ancaman bagi pendidikan. Pendidikan sebagaimana pernah dikemukakan oleh R.J.Menges adalah keseluruhan proses dalam rangka membantu manusia menapaki kehidupannya. Dalam konteks yang demikian pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam rangka membangun kehidupan manusia baik kehidupan individu

maupun sosial yang diharapkan mampu memposisikan manusia dalam kehidupan yang plural. Posisi sentral dan tantangan yang berat sejalan dengan semakin kompleksitasnya roda kehidupan manusia menyongsong era global.(Hamim,1999:1).

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia, tidak luput dari berbagai tantangan yang harus dihadapinya.

Tantangan tersebut antara lain berupa timbulnya aspirasi dan idealitas masyarakat yang multiinterest dan multi-kompleks, terutama dalam menghadapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perguruan tinggi tidak lagi menghadapi kehidupan yang simplisistis, melainkan amat kompleks.

Kemajuan teknologi komunikasi menjadikan informasi sebagai sarana yang amat vital bagi kehidupan masyarakat modern. Teknologi informasi modern memudahkan orang memperoleh informasi mutakhir dibidang apapun dari manapun asalnya dan memudahkan orang untuk saling berhubungan dimanapun orang itu berada dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu yang lebih cepat. Apabila kita tidak bisa menguasai dan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi ini, kita akan dilindas oleh informasi yang kita ciptakan sendiri. Realitas inilah yang menghantarkan masyarakat dunia menapaki situasi baru yang biasa disebut dengan globalisasi.

Harus dimiliki SDM pada era global adalah kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi pada era global sangat dipentingkan, karena pada era ini akan melahirkan suatu dunia baru yaitu suatu dunia yang terbuka dengan berbagai aspek positif dan negatifnya. Dunia yang terbuka berarti dunia yang kompetitif, dimana semua orang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk meraih keberhasilan. Artinya era dunia terbuka, menuntut SDM yang berkompeten,

produktif, mampu bekerja keras dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan dan mencetak SDM harus mampu mengantisipasi tuntutan global. SDM yang dihasilkan harus mampu menangkap berbagai tantangan menjadi peluang. SDM yang dihasilkan harus betul-betul yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi harus selalu meng-update kurikulum dan strategi pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan. Visi, misi dan tujuan pendidikan harus mengarah pada terciptanya SDM yang unggul sejalan dengan era globalisasi. Era globalisasi oleh perguruan tinggi harus disikapi sebagai tantangan yang akan menjadi peluang dengan mencetak lulusan yang unggul secara intelektual, kompeten dibidangnya dan menguasai IPTEK, dan anggun secara moral.

Dengan demikian tugas perguruan tinggi menjadi sangat jelas, yakni menyiapkan para lulusannya memiliki kualitas dan kemampuan handal yang mampu bersaing, tidak hanya ahli di bidang ilmunya saja, akan tetapi juga di bidang ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh pasar sehingga SDM yang dihasilkan perguruan tinggi dapat bersaing ditingkat regional maupun internasional dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang secara tidak terbatas sejalan dengan tuntutan globalisasi.

Pengertian Globalisasi

Globalisasi telah menjadi sebuah kata yang memiliki makna tersendiri dan sering kali kita baca dan kita dengar. Banyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda dari makna sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa diterima mengingat tidak ada

definisi yang tunggal terhadap globalisasi.

Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Bisa dibilang bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep "Dunia Tanpa Batas" yang saat ini menjadi realita dan sangat mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru.

Istilah globalisasi sudah memasyarakat di Indonesia dalam tahun 90-an, terutama sejak beredarnya buku *Powershift* (1990) yang ditulis Alvin Tofler dan *Megatrends 2000* (1990) serta *Global Paradox* (1994), keduanya oleh John Naisbitt. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses saling berhubungan yang mendunia antar individu, bangsa dan negara, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, terutama perusahaan. Proses ini dibantu berbagai alat komunikasi dan transportasi yang berteknologi canggih, dibarengi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi serta nilai-nilai sosial budaya yang saling mempengaruhi.

Merujuk pada kondisi aktual yang merupakan satu kenyataan bahwa globalisasi harus dipahami sebagai kecenderungan yakni kecenderungan terjadi proses hubungan sosial dan ekonomi seluruh dunia. (Goldbrg.Dkk,2007:505) yang menghubungkan lokasi yang jauh satu sama lain secara intensif, sehingga kejadian-kejadian di satu tempat berpengaruh dan terjadi di tempat lain (Arnove,1999:10). Untuk itu, istilah globalisasi dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk merujuk pada kebijakan

ekonomi dan menguatkan keyakinan pemerintah, organisasi perdagangan, sistem lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu globalisasi diartikan sebagai fenomena untuk melihat deskripsi penggunaan istilah dan globalisasi sebagai keyakinan untuk pada fungsi yang menentukan peluang.

Globalisasi sebagai fenomena dan keyakinan dapat mempengaruhi pendidikan. Para filosof pendidikan dan pendidik berbeda pendapat pada tendensi dan trend globalisasi. Dalam hal ini ada tiga kelompok yang mewakili perbedaan tersebut, yaitu:

Pertama, ada yang bersikap kritis positif tentang fenomena globalisasi dan pengaruhnya dalam pendidikan. Sadegh(2010) dan Jarvis(2005) berpendapat bahwa globalisasi memiliki pengaruh positif pada pendidikan apabila peneliti selalu kritis terhadap perkembangannya, karena globalisasi dapat membawa dan menyatukan orang-orang yang memiliki perbedaan, baik dari aspek ras, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Ide dan sumber daya di seluruh dunia sangat cepat dan mudah untuk diakses. Hal ini memberikan peluang baru bagi peneliti untuk pendidikan dan penelitian.

Kedua, ada yang bersikap pesimis dalam melihat globalisasi ini. Anggapan mereka yang pesimis ini didasari oleh teori akhlaq, sebab cepatnya informasi media akan berdampak pada ketidaksiapan publik dalam menghadapinya. Baik dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya, agama dan lain sebagainya.

Ketiga, ada yang mendukung langsung dengan globalisasi, mereka memiliki keyakinan bahwa pendidikan akan diberi tempat yang istimewa dalam melihat fenomena globalisasi, sebab pendidikan merupakan aset yang sangat menguntungkan. Pendidikan merupakan

komoditi yang bisa dijual dibelahan dunia manapun.(kellner,2005:111).

Menanggapi keragaman pernyataan para pakar tersebut, berfokus pada kebutuhan peserta didik sendiri pada sistem pendidikan mempromosikan *marketisation* dari sistem pendidikan, dimana pendidikan dianggap sebagai jenis komoditas yang akan dijual, dibeli dan dikonsumsi dengan menggunakan pasar global sebagai tempat negosiasi penetapan pendidikan.(Hartley,2002:251). Pendidikan merupakan harapan besar ekonomi dan kebutuhan pasar domestik hingga yang menjadi trend bagi kebutuhan pasar global. Hal ini amat penting untuk dicermati, agar output pendidikan benar-benar terjual dan bersaing di pasar global.

TANTANGAN DAN PELUANG PERGURUAN TINGGI

Perputaran roda kehidupan, telah mengantarkan manusia untuk menapaki kehidupan barunya yaitu di awal milenium ketiga. Banyak trend dan estimasi yang dilontarkan oleh para pemikir dan futurolog baik yang bernada optimis maupun pesimis. Diantaranya adalah Alvin Tofler dengan "Future Shock, Powershift atau The Third Wave" John Naisbitt Patricia Aburdene dengan "Megatrend 2000" Michael Poster dengan "The Competitive Advantage of Nation" dan Kenichi Ohmae dengan "The borderless World".

Inti dari prediksi dan estimasi tersebut adalah pada milenium ketiga ini akan terjadi pergeseran dan perubahan kehidupan sosial yang maha dahsyat, sehingga terjadi apa yang disebut dengan *cultural and social discontinuity*. Perubahan yang akan terjadi 100 tahun mendatang nampak akan melampaui perubahan yang terjadi 1000 tahun lalu baik dari segi dampaknya, kecepatannya, luasnya dan pentingnya. Masyarakat dunia akan mengalami fenomena baru

dimana seluruh tatanan sosial akan didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana Tofler melihat bahwa perjalanan masyarakat dunia memasuki gelombang baru gelombang ketiga. Menurut Tofler, gelombang pertama dicirikan oleh adanya revolusi agraris, gelombang kedua memiliki ciri revolusi industri, dan gelombang ketiga bercirikan dominasi teknologi komunikasi.

Kemajuan teknologi komunikasi menjadikan informasi sebagai sarana yang amat vital bagi kehidupan masyarakat modern. Teknologi informasi modern memudahkan orang memperoleh informasi mutakhir dibidang apapun dari manapun asalnya dan memudahkan orang untuk saling berhubungan dimanapun orang itu berada dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu yang lebih cepat. Apabila kita tidak bisa menguasai dan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi ini, kita akan dilindas oleh informasi yang kita ciptakan sendiri. Realitas inilah yang menghantarkan masyarakat dunia menapaki situasi baru yang biasa disebut dengan globalisasi.

Globalisasi menyebabkan liberalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan-teknologi. Di dalam bidang kebudayaan telah terjadi perkembangan yang sangat cepat. Jacob dalam manusia, ilmu dan teknologi (Jenie,1998:2) menjelaskan bahwa selama perjalanan sejarahnya, manusia hidup sebagai pemburu dan peramu dengan perkembangan kebudayaan yang lambat.

Proses budaya saat ini menuju kepada suatu budaya nasional yang semakin terintegrasi.(Tilaar,1996:4) Pada abad ke-21 telah lahir kecenderungan suatu budaya dunia yang

baru, budaya yang mengidealisasikan budaya global dalam bentuk berbagai budaya dominan. Inilah yang disebut sebagai budaya trans-nasional. Mode kebudayaan ini menjadi sangat mungkin ditunjang oleh hubungan komunikasi yang semakin cepat dan tak terbatas.

Ilmu pengetahuan dan teknologi selain berperan dalam memacu proses globalisasi, berperan juga untuk dipengaruhi perkembangan globalisasi. Globalisasi menyebabkan IPTEK harus dikonsumsi oleh banyak komunitas. Kemajuan IPTEK tidak lagi hanya diukur dalam inovasi-inovasi untuk dirinya sendiri, tetapi sejauh mana ia bermanfaat secara luas bagi masyarakat.

Dalam bidang ekonomi terjadi perubahan besar dalam sistemnya. Perubahan itu terwujud dalam bentuk perubahan dari sistem ekonomi kapitalisme menuju terbentuknya sistem multinational corporation. Pada abad ke-21, telah ada pergeseran menjadi sistem ekonomi konsumerisme dengan gaya hidup global menjadi sangat menonjol. Komoditi gaya hidup menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks ekonomi. Kecenderungan ini akan terus menguat seiring dengan adanya perkembangan hubungan-hubungan ekonomi yang sangat cepat dan seolah menyatukan planet bumi sebagai satu kesatuan ekonomi global.

Kuatnya pengaruh globalisasi di bidang ekonomi ini, memunculkan dampak yang kuat bagi adanya pasar bebas. Pasar bebas untuk kawasan ASEAN diberlakukan pada tahun 2003 dan kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010. Inti dari perjanjian pasar bebas adalah penghilangan hambatan non-tarif atas lalu lintas orang, barang, jasa, dan uang dari dan ke negara anggota.

Pasar bebas ini membawa peluang sekaligus ancaman. Perjanjian ini akan membuka peluang bagi lulusan kita untuk bekerja di negeri orang dengan

lebih mudah. Sebaliknya orang luar juga akan lebih mudah untuk masuk ke negara kita, sebaliknya kita pun juga demikian. Dari kedua hal tersebut, Yang menonjol adalah terjadinya persaingan bebas antara tenaga kerja, barang, jasa, dan modal dari dalam dan luar negeri, baik di pasar luar negeri maupun di pasar domestik.

Persaingan bebas, menyebabkan tuntutan masyarakat akan kualitas semakin tinggi. Dengan semakin banyaknya perguruan tinggi, maka jumlah lulusannya pun menjadi semakin banyak. Di dalam hukum ekonomi "ketika penawaran lebih besar dari pada permintaan, maka masyarakat pengguna jasa akan lebih selektif dan menuntut kualitas layanan yang lebih tinggi. Ini berarti lembaga pendidikan tinggi yang tidak berkualitas akan ditinggalkan orang. (Kholis:2000:4).

Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa

Keadaan seperti ini menuntut SDM yang memiliki pengetahuan dan horizon yang luas. Dengan pengetahuan dan wawasan yang luas dapat menembus berbagai dimensi, dapat memilih, bahkan menawarkan pilihan-pilihan bagi setiap yang membutuhkannya. SDM pada era global adalah yang memiliki kualitas kompetitif, mampu berpikir, mengembangkan potensi diri dan mengenal segala kewajiban dan hak-haknya. Mampu survive dalam kehidupan yang penuh persaingan dengan menghasilkan karya-karya yang unggul dan memberikan manfaat bagi kehidupan sesamanya.

1. Mampu dalam mengembangkan jaringan kerja (*networking*). SDM pada era globalisasi dihadapkan pada dunia tanpa batas, perdagangan bebas dan komunikasi yang mengglobal. Jalinan kerja dengan berbagai individu atau kelompok

menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan. SDM yang ahli dalam menjalin hubungan kerja yang akan berhasil dan mampu mempertahankan diri demi kelangsungan hidup.

2. Mampu bekerjasama (*teamwork*) dengan berbagai pihak dalam mengembangkan keunggulan spesifiknya. SDM dituntut mempunyai keunggulan spesifik dan memiliki kemampuan mengembangkan keunggulan spesifiknya dengan membangun suatu *teamwork*. SDM tidak dapat lagi memisahkan diri dan bersikap individualistik, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sudah menjadi keharusan dalam rangka menciptakan produk-produk yang unggul.
3. Mengutamakan kualitas yang tinggi. SDM unggul adalah manusia yang terus menerus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam menghasilkan produk. Sehingga produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan kualitasnya terus-menerus secara berkelanjutan.

Membangun SDM yang berkualitas tidak cukup dengan mengandalkan kecerdasan intelektual (IQ) semata, perlu didukung pula dengan kecerdasan emosional (EQ) yang didasari oleh kesadaran akan kebenaran sejati. Kesadaran akan kebenaran sejati dimaksud adalah penyadaran diri sepenuhnya terhadap nilai-nilai luhur yaitu nilai-nilai ketuhanan. Ajaran dan pendidikan agama dan kepribadian sangatlah penting dalam hal ini, sementara nilai-nilai budaya dan norma sosial menjadi penyeimbang dalam menemukan kebenaran sejati.

EQ selama ini luput dari perhatian sebagian orang, Patricia Paton (1997) menyebutkan bahwa kebanyakan

para kalangan bisnis menganggap EQ merupakan masalah ringan, yang penanganannya sebaiknya diserahkan kepada kalangan keagamaan atau keluarga. Padahal sebaliknya, pada era globalisasi mengembangkan dan memimpin kegiatan bisnis agar mampu menghadapi tantangan dan tekanan dengan mengabaikan emosional berarti membiarkan dan membawa perusahaan ke posisi lemah.

Ary Ginanjar (2001) hasil dari sebuah test IQ, bahwa kebanyakan orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan kinerja buruk dalam pekerjaan, sementara yang ber-IQ sedang justru sangat berprestasi. Kemampuan akademik, nilai rapor, predikat kelulusan tidak bisa menjadi tolok ukur seberapa baik kinerja seseorang sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang akan dicapai. Bahkan Ary Ginanjar Agustian menyebutkan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif akan menghasilkan orang-orang sukses dan bintang yang berkinerja tinggi.

- 4 kebijakan kecerdasan emosional (EQ yang dapat dijadikan dasar SDM menjadi sukses, yaitu:
 - (1) karakter
 - (2) prinsip-prinsip
 - (3) nilai-nilai
 - (4) paradigma

Karakter

Merupakan dasar terbentuknya jati diri seseorang yang terpancar melalui sikap, perilaku, tindakan sehari-hari. Dengan karakter yang ada pada dirinya melahirkan potensi seseorang untuk bertindak dan bereaksi baik yang positif maupun yang negatif. Karakter akan sangat menentukan hubungan yang dijalin seseorang dengan orang lain. Karakter tercermin dalam 8 (delapan) prinsip utama “penyuluh”, yaitu: welas

asih (*compassion*), suara hati (*conscience*), keberanian (*courage*), keunggulan (*excellence*), kejujuran (*honesty*), integritas (*integrity*), keterbukaan (*openness*), dan penghargaan (*respectfulness*).

Prinsip-prinsip

Terbentuk sejak kanak-kanak. Dalam perjalanannya prinsip dalam diri seseorang akan terganggu oleh adanya pengalaman dan kekecewaan-kekecewaan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan prinsip-prinsip ini, seseorang akan menjalani kehidupannya termasuk berhubungan dengan orang lain sejalan dengan arah dan tujuan hidup yang jelas. Prinsip-prinsip kehidupan yang ada dalam dirinya membantu mengarahkan dan menunjukkan jalan menuju kesuksesan.

Nilai-nilai

Merupakan standar pribadi yang menuntut seseorang dibenarkan atau tidak dalam berperilaku. Sehingga seseorang dalam bertindak dan berperilaku yang menjadi ukurannya adalah sesuai tidak dengan nilai-nilai yang ada. Disinilah letaknya orang lain setuju atau tidak apa yang kita lakukan.

Paradigma

Merupakan cara seseorang melihat dan memandang dunia, bukan pandangan secara visual, tetapi menurut persepsi, pemahaman, dan penafsiran. Dalam kehidupan dan hubungan antar manusia (dalam dunia kerja) kesuksesan seseorang akan sangat bergantung pada bagaimana dirinya memandang, memahami, mempersepsikan dan menafsirkan berbagai kejadian dan tantangan.

Paul Stolz(2000) menjelaskan bahwa ada kecerdasan baru yang dibutuhkan seseorang dalam menjalani kehidupan dan meraih kesuksesan, yaitu kecerdasan ketangguhan (*Adversity Quotient/AQ*). Melalui kecerdasan ini seseorang dalam menghadapi masalah

sesulit apapun, dia harus bisa menemukan jalan keluarnya. SDM harus memiliki daya juang yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan dan meraih kesuksesan.

Harus dimiliki SDM pada era global adalah kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi pada era global sangat dipentingkan, karena pada era ini akan melahirkan suatu dunia baru yaitu suatu dunia yang terbuka dengan berbagai aspek positif dan negatifnya. Dunia yang terbuka berarti dunia yang kompetitif, dimana semua orang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk meraih keberhasilan. Artinya era dunia terbuka, menuntut SDM yang berkompeten, produktif, mampu bekerja keras dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan dan mencetak SDM harus mampu mengantisipasi tuntutan global. SDM yang dihasilkan harus mampu menangkap berbagai tantangan menjadi peluang. SDM yang dihasilkan harus betul-betul yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi harus selalu meng-update kurikulum dan strategi pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan. Visi, misi dan tujuan pendidikan harus mengarah pada terciptanya SDM yang unggul sejalan dengan era globalisasi. Era globalisasi oleh perguruan tinggi harus disikapi sebagai tantangan yang akan menjadi peluang dengan mencetak lulusan yang unggul secara intelektual, kompeten dibidangnya dan menguasai IPTEK, dan anggun secara moral.

KESIMPULAN

Dengan demikian tugas perguruan tinggi menjadi sangat jelas, yakni menyiapkan para lulusannya memiliki kualitas dan kemampuan handal yang mampu bersaing, tidak hanya ahli di bidang ilmunya saja, akan tetapi juga di bidang ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh pasar sehingga SDM yang dihasilkan perguruan tinggi dapat bersaing ditingkat regional maupun internasional dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang secara tidak terbatas sejalan dengan tuntutan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jenie, Umar A. *Paradigma dan Religiositas Perkembangan Iptek* dalam buku *Religiusitas Iptek*, Yogyakarta:1998, cet. Ke-1.
- Kellner, Douglas, *Globalization September 11, and the Recructrring of Education*, In *Critical, Redical Pedagogies, Global Conflict*, 2005.
- Nasbitt, John & Aburdene, Patricia. 1990. *Megatrend 2000: Sepuluh Arab Baru Tahun 1990-an*. Diterjemahkan dari "Ten New Directions for the 1990's Megatrends 2000" oleh FX, Budijanto. Jakarta: Binapua Aksara.
- Nasbitt, John. 1994. *Global Paradox: The Bigger the World Economy, the Move Powerful its Smallest Players*. New York: William and Company. Inc. 1995. *Megatrends Asia: The Eight Asian Megatrenda that are changing the World*. London: Nicholas Brealey Publishing Ltd.
- Patton, Patricia. 1998, *Kecerdasan Emotional: Pelayanan Sepenuh Hati*. Diterjemahkan dari "Emotional Intelligence: Service with a Heart" oleh Lembaga Penerjemah Hermes Malang. Jakarta Pustaka Delaprasata.
- Robert F. Arno, (1999). *Reframing Comparative Education The Dialectic of The Global and The Local: Journal Vol 13, No 2*
- Pinelopi Koujianou Goldberg and Nina Pavenik *Distributional Effects of Globalization in Developing Countries Journal of Economic Literature Vol XLV (March 2007)*
- Sadegh Bakhtiari, *Globalization and Education Challenges ang Opportunities (Journal)* Isfahan University, Iran 2010.
- Tilaar, H.A.R (1994). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rasdaharya.